

NEW MINIMALLY INVASIVE SURGICAL METHOD FOR TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS OF THE FIRST CARPOMETACARPAL JOINT

Fartdinov M.F.,

Postgraduate student of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy

Mullin R.I.,

Leading researcher of the Research Department of the Republican Clinical Hospital,

Candidate of Medical Sciences

Pankov I.O.,

MD, Professor, Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy

Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Department of the RCH of the

Ministry of Health of the Republic of Tatarstan

Sirazitdinov S.D.

Head of the reception and diagnostic department No.2 Republican Clinical Hospital, assistant of the Department

of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia

НОВЫЙ МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА ПЕРВОГО ЗАПЯСТНО-ПЯСТНОГО СУСТАВА КИСТИ

Фартдинов М.Ф.

*Аспирант кафедры травматологии и ортопедии
Казанской государственной медицинской академии*

Муллин Р.И.

Ведущий научный сотрудник

Научно-исследовательского отдела Республиканской клинической больницы, кандидат медицинских наук

Панков И.О.

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии

Минздрава России, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела Государственного

автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства

здравоохранения Республики Татарстан», д.м.н., профессор

Сиразитдинов С.Д.

Ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии

Минздрава России, заведующий приемно-диагностическим отделением Государственного автономного

учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения

Республики Татарстан»

Abstract

Osteoarthritis is one of the most common diseases affecting over 302 million people worldwide every year. Since the beginning of the study of osteoarthritis, knowledge about the pathogenesis of the disease has undergone significant evolution, from the views of it as an «age-related» pathology, which consists in a decrease in the thickness and volume of the articular cartilage to recognition of the fact that this nosology is complex, with the involvement of all joint structures in the pathological process. In addition, information about the immunological and genetic aspects of the disease, as well as the participation of neurogenic mechanisms in the formation of pain syndrome appeared.

Аннотация

Остеоартроз является одним из самых распространенных заболеваний, ежегодно поражающих свыше 302 млн человек во всем мире. С момента начала изучения остеоартроза знания о патогенезе заболевания претерпели значительную эволюцию – от представлений о нем как о «возрастной» патологии, заключающейся в уменьшении толщины и объема суставного хряща, до признания факта, что данная нозология является комплексной, с вовлечением в патологический процесс всех структур сустава. Кроме того, появились сведения об иммунологических и генетических аспектах заболевания, а также об участии нейрогенных механизмов в формировании болевого синдрома.

Keywords: arthrosis, osteoarthritis, carpometacarpal joint, hand.

Ключевые слова: артроз, остеоартроз, запястно-пястный сустав, кисть руки.

Актуальность проблемы. Остеоартроз (ОА) является одним из самых распространенных заболеваний, ежегодно поражая свыше 302 миллионов человек во всем мире. [14]

С момента начала изучения ОА знания о патогенезе заболевания претерпели значительную эволюцию – от представлений об ОА как о «возрастной» патологии, заключающейся в уменьшении толщины и объема суставного хряща, до признания

факта, что данная нозология является комплексной, с вовлечением в патологический процесс всех структур сустава. Кроме того, появились сведения об иммунологических и генетических аспектах заболевания, а также об участии нейрогенных механизмов в формировании болевого синдрома. [1]

На данный момент времени под понятием остеоартроз мы предполагаем — гетерогенную группу заболеваний различной этиологии со сходными биологическими, морфологическими, клиническими проявлениями и исходом, в основе которых лежит поражение всех компонентов сустава: хряща, субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, околосуставных мышц. ОА характеризуется клеточным стрессом, а также деградацией экстрацеллюлярного матрикса всех тканей сустава, возникающих на фоне макро- и микроповреждений, при этом активируются аномальные адаптивные восстановительные ответы, включая провоспалительные пути иммунной системы. Первоначально изменения происходят на молекулярном уровне с последующими анатомическими и физиологическими нарушениями (включая деградацию хряща, костное ремоделирование, образование остеофитов, воспаление и т.д.), приводящим к развитию заболевания. [2]

ОА суставов кисти является особой проблемой кистевой хирургии. При этом, необходимо отметить широкое распространение данной патологии среди значительных масс населения [5]. По данным различных авторов до 5% всей патологии кисти травматолого-ортопедического профиля приходится на 1 запястно-пястный сустав (ЗППС).

При обследовании пациентов старше 30 лет рентгенологические признаки ОА 1 ЗППС выявляются у 7% мужчин и 17% женщин [12]. После 55 лет частота таких изменений увеличивается до 36%. К факторам риска развития ОА 1 ЗППС относятся ожирение и чрезмерная нагрузка на сустав. Отмечалась семейная агрегация заболевания. [7]

Известно, что далеко не всегда рентгенологические изменения, свойственные ОА и выявляющиеся у подавляющего числа людей, сопровождаются развитием симптоматики ОА.

Во многих исследованиях, проводимых в последние десятилетия, было продемонстрировано, что развитие субхондрального остеосклероза и формирование остеофитов часто предшествуют первым изменениям в суставном хряще и последующему сужению суставной щели. В дальнейшем было показано, что нарушения архитектоники субхондральной кости (СХК) могут способствовать прогрессированию ОА. Изменения, формирующиеся в СХК при ОА, во многом обусловлены метаболическими нарушениями. Важную роль в ускорении метаболических процессов в СХК играет нарушение регуляции метаболизма костных клеток. [1; 13]

Одновременно с усилением костной резорбции происходит замедление костеобразования — уменьшение пролиферации остеобластов и их функциональной активности, вероятно, связанное

со снижением продукции инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР1) и трансформирующего фактора роста β (ТФР β). Среди других механизмов рассматривается снижение уровня костного морфогенного белка человека (ВМР) — члена семейства ТФР β [8], потенциально способного усиливать костеобразование. В то же время выявлено повышение содержания в СХК антагонистов ВМР [1]. Следствием ускорения метаболических процессов в СХК являются неполноценная минерализация костной ткани и снижение ее биомеханических свойств. Установлено, что при ОА меняется не только архитектура СХК, также наблюдаются изменение фенотипа и нарушение функции остеобластов и остеокластов, продуцирующих различные цитокины, факторы роста, простагландины и лейкотриены, которые транспортируются в вышележащий хрящ и инициируют деградацию суставного хряща. Усиление локального синтеза интерлейкина 1 (ИЛ1), ИЛ6, фактора некроза опухоли (ФНО) и ИЛ17 тоже способствует ускорению остеокластогенеза и костной резорбции. [1]

Актуальность лечения внутрисуставной патологии кисти обусловлена не только сложностью анатомо-функционального строения кисти, но и высоким процентом неблагоприятных исходов лечения в виду высокой хирургической агрессии, что нередко приводит к стойкому снижению трудоспособности и бытовой адаптации пациентов. Длительность стационарного лечения подразумевает высокие экономические затраты. Такие методики оперативного лечения, как тотальная трапециэктомия или эндопротезирование запястно-пястного сустава нередко способствуют воздержанию пациентов от предложенного лечения. В связи с этим, разработка новых малоинвазивных способов лечения внутрисуставной патологии кисти является актуальной задачей современной травматологии и ортопедии.

Учитывая сложность патофизиологического процесса развития остеоартроза в целом и конкретно в 1 запястно-пястном суставе, лечение должно быть комплексным и действовать на клеточном уровне. Основной точкой приложения должна являться субхондральная кость.

Стремительное развитие медицины XXI века ознаменовалось открытием нового направления, такого, как клеточные технологии [6]. Сегодня уже сложно представить область медицины, в которой не происходила бы отработка экспериментальных и клинических подходов к клеточной трансплантологии и тканевой инженерии для лечения пациентов при тех или иных патологических состояниях [3; 4; 6]. Травматология и ортопедия здесь находится на передовых позициях. Количество создаваемых технологий на современном этапе уже не столь заметно переходит в качество лечения. Именно поэтому «биологическое» направление как дополнительный метод лечения пациентов травматолого-ортопедического профиля, основанное на использовании клеточных технологий и биоимплантологии, привлекает столь пристальное внимание ведущих специалистов во всем мире [6].

Материалы и методы исследования. В качестве экономически выгодного и безопасного аутобиологического стимулятора, действующего на всю цепочку регенерации, в современной клинической практике активно применяется обогащенная тромбоцитами плазма (Platelet rich plasma – PRP).

Плазма, обогащенная тромбоцитами (PRP) представляет собой плазму крови пациента с повышенным содержанием тромбоцитов (около 1 000 000 кл/мкл). Альфа-гранулы тромбоцитов человека содержат ряд биоактивных молекул, таких как, фактор роста тромбоцитов (PDGF, изоформы AA, AB, BB), трансформирующий фактор β (TGF β), васкулоэндотелиальный фактор (VEGF), инсулин-подобный ростовой фактор (IGF) и др., влияющие на процессы коллагеногенеза, хондрогенеза, остеогенеза, обеспечивающие улучшение микроциркуляции и метаболизма, усиление питания и кислородного обмена, повышение местного иммунитета и противовоспалительного эффекта. При контакте тромбоцитов с поврежденной тканью происходит их дегрануляция и выделение в окружающую среду ростовых/трофических факторов. Эти биологически активные вещества вступают во взаимодействие с клетками реципиентной поверхности и инициируют каскад регенеративных реакций, в частности, пролиферацию эпителия, привлечение в зону повреждения резидентных стволовых клеток и стимуляцию их органоспецифической дифференцировки [10; 14].

PRP получают в помещениях для забора крови и выполнения внутрисуставных инъекций (перевязочной, операционной) с соблюдением всех правил асептики и антисептики. Все известные методики получения PRP основаны на плазмаферезе. Существующие различия связаны, в основном, с техническим обеспечением и оборудованием, представляемым различными компаниями-производителями. Большинство методик получения PRP сегодня осуществляются в закрытом цикле с использованием специальных контейнеров без нарушения их герметичности на протяжении всего

этапа получения плазмы. Закрытый цикл более эргономичен, позволяет точнее контролировать разделение компонентов крови. [7]

Результаты лечения и их обсуждение. В период с 2016 по 2021 года в отделении травматологии №2 (микрохирургии) ГАУЗ РКБ МЗ РТ находились на лечении 20 пациентов с диагнозом: артроз первого запястно-пястного сустава. Из них 13 женщин и 7 мужчин. Средний возраст составил 45 лет. В 14 случаях артроз являлся посттравматическим, в 6 – идиопатическим (данные пациенты направлены ревматологами). Основной жалобой пациентов являлась боль в области 1 запястно-пястного сустава при малейших движениях. Диагностика не представляет трудностей и сводится к рутинным методам – клиническому осмотру и рентгенографии. Каждый из пациентов ранее получал консервативное лечение, состоящее из приема НПВП и физиотерапии. Все пациенты отмечали отсутствие или минимальный эффект консервативной терапии и имели приверженность к хирургическому лечению, однако боялись агрессивных методик.

Нами был предложен малоинвазивный хирургический метод лечения артроза 1 запястно-пястного сустава в сочетании с клеточной терапией – инъекциями PRP (Патент РФ на изобретение № 2662896).

Курс лечения составил 10 суток. Лечение проводилось амбулаторно. В первые сутки с целью активации клеток местного иммунитета проводится интра- и параартикулярная инъекция PRP (Рис 1а). Затем, на 4 сутки с целью улучшения локального кровоснабжения и провокации околосуставной регенерации осуществлялась закрытая чрескожная субхондральная туннелизация спицей Киршнера от диафиза до основания 1 пястной кости под ЭОП-контролем (Рис. 1б и 1в) и интро- и парартикулярное введение PRP. При этом, первый палец фиксировался в гипсовом лонгете на 10 суток. Следующее введение PRP выполнялась на 8 сутки. На 10 сутки назначался стандартный курс физиотерапии.

Рис. 1 (а, б, в). Этапы лечения артроза 1-го запястно-пястного сустава.

Оценка результатов лечения проводилась на сроках от 1 до 6 месяцев и показала хорошие исходы лечения во всех случаях. Результаты оценивались при помощи визуально-аналоговой шкалы боли и опроснику исходов и неспособности руки и кисти- DASH. Болевой индекс визуально-аналоговой шкалы снизился с 7 до 1 балла, субъективная оценка по вопроснику DASH снизилась с 55 до 10 процентов.

Таким образом, применение введения плазмы, обогащенной тромбоцитами в сочетании с субхондральной туннелизацией первой пястной кости является перспективным, новым и малоинвазивным методом лечения артроза 1 запястно-пястного сустава, обоснованным с точки зрения патофизиологии остеоартроза, способствует снижению болевого синдрома и восстановлению активности кисти.

Список источников

1. Алексеева Л.И., Зайцева Е.М. Перспективные направления терапии остеоартроза. Научно-практическая ревматология. 2014;52(3):247–250
2. Алексеева Л.И. Остеоартроз. Клинические рекомендации. МЗ РФ 2016
3. Берснев А.В. Клеточная трансплантология-история, современное состояние и перспективы / А.А. Берснев // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. – 2005. - №1. - С. 49- 56.
4. Волков А.В. Тканевая инженерия: новые перспективы развития медицины / А.В. Волков // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. - 2005. - №1. - С. 57- 63.
5. Галушко Е.А., Эрдес Ш.Ф., Алексеева Л.И. Остеоартроз в амбулаторной практике. Современная ревматология. 2012;6(4):66-70.
6. Деев Р.В. Клеточные технологии в травматологии и ортопедии. Пути развития. Клеточная трансплантология и тканевая инженерия, Том II, №4, 2007, стр.: 18-30.
7. Маланин Д.А. PRP терапия при остеоартрите крупных суставов. Волгоград 2018. 43 стр.
8. Олюнин ЮА. Остеоартроз суставов кистей. Дифференциальная диагностика с воспалительными заболеваниями суставов и тактика лечения. Современная ревматология. 2015;9(4):77-82.
9. Griffith DL, Keck PC, Sampath TK, et al. Three-dimensional structure of recombinant human osteogenic protein 1: structural paradigm for the transforming growth factor beta superfamily. Proc Natl Acad Sci USA. 1996;93(2):878–83. DOI: <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.93.2.878>.
10. Guus M. Vermeulen, MD, PhD, Kim R. Spekreijse, MD, Harm Slijper, PhD, Reinier Feitz, MD, Steven E.R. Hovius, MD, PhD, Ruud W. Selles, PhD Comparison of Arthroplasties With or Without Bone Tunnel Creation for Thumb Basal Joint Arthritis: A Randomized Controlled Trial J. Hand Surg Am. 2014; 39(9): 1692-1698.
11. Harrison P., Cramer E., Plateled alpha- granules. Blood Rev. 1993; 7(1): 52-66.
12. Haara MM, Heliövaara M, Kröger H, et al. Osteoarthritis in the carpometacarpal joint of the thumb. Prevalence and associations with disability and mortality. J Bone Joint Surg Am. 2004 Jul;86-A (7):1452-7.
13. Hofbauer LC, Khosla S, Dunstan CR, et al. The roles of osteoprotegerin and osteoprotegerin ligand in the paracrine regulation of bone resorption. J Bone Miner Res. 2000;15(1):2–12. DOI:<http://dx.doi.org/10.1359/jbmr.2000.15.1.2>.
14. Sharon L. Kolasinski et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Care & Research Vol. 72, No. 2, February 2020, pp 149–162 DOI 10.1002/acr.24131
15. Textor J., Plateled- rich plasma (PRP) as Therapeutic Agent: Plateled biology, growth factors and review of the literature. In Lana JF(ed), Plateled- rich plasma, Plateled- rich plasma regenerative medicine: sports medicine, orthopedic, and recovery of musculoskeletal injuries, Springer. 2014; 61-81. DOI: 10/1007/978-3-6422-40117-6.